

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФСКИХ ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Асракулова А.Н.

научный сотрудник Наманганского государственного университета

CHARACTERISTICS OF PHILOSOPHICAL DETERMINISTIC PARADIGMS OF ECONOMIC POLICY

Asraqulova A.

Researcher at Namangan State University

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования экономического мышления молодежи с социально-философской точки зрения. В статье также разработаны теоретические выводы и рекомендации по формированию экономического мышления молодежи.

Abstract

The article examines the theoretical issues of the formation of economic thinking of young people from a socio-philosophical point of view. The article also develops theoretical conclusions and recommendations for the formation of economic thinking of young people.

Ключевые слова: глобализация, возрождение, гражданское общество, мышление, экономическая деятельность, теория, реформы, рынок.

Keywords: globalization, renaissance, civil society, thinking, economic activity, theory, reform, market.

У каждого вопроса или проблемы в жизни есть свои парадигмы, и если эти парадигмы использовать правильно, с умом или правильно применять, конечно, такие парадигмы могут быть использованы для решения любой сложной проблемы. Так что же такое парадигма? В каких областях он наиболее широко используется? Чем экономическая парадигма отличается от философских парадигм или каковы их специфические аспекты? - Суть этого вопроса можно раскрыть, найдя ответы на такие вопросы, как . В философии «парадигма» выражается двояко: во-первых, это строгая научная теория, выражающая свойства существующей действительности через систему понятий; это система выраженных научных мнений о других концептуальных разработках. Смена философских парадигм означает, что в системе научно-философского мировоззрения произошли большие радикальные качественные изменения. С этой точки зрения философские парадигмы экономической политики представляют собой систему теорий, идей и мнений, описывающих модели локальной и мировой экономики через экономические понятия и атрибуты.

Древние народы Средней Азии хорошо знали географическое положение других народов, живших в них и соседствующих с ними, их природные богатства и, соответственно, стали организовывать производство, торговлю, налаживать культурные связи.

В первую очередь они заботятся о сохранении, воспроизводстве и устойчивом использовании природных ресурсов, признавая влияние географической среды и природных факторов на жизнь человека и социально-экономическую деятельность общества. Они считали высокой духовной ценностью использовать воду, воздух, огонь и почву, не загрязняя их, для обеспечения гармоничного развития

природы и общества. Даже в этом отношении в Авесте подчеркивается ряд идей, в том числе возникновение стран, их географическое положение, территориальное расположение, производство, потребление, организация торговли, организация торговли благодаря окружающей их географической среде. о географическом детерминизме. Поэтому ее можно назвать первой философской парадигмой выражения вопроса экономической политики. Точнее, ее уместно назвать первой философско-детерминистской парадигмой экономической политики, так как она утверждает, что ее идеи основаны, во-первых, на географическом детерминизме и, во-вторых, на принципах доброй мысли, доброго слова и доброго дела. Такую раннюю философско-детерминистическую парадигму экономической политики можно найти и в философских идеях древнегреческих мыслителей.

Общеизвестно, что философы античного мира еще считали, что географические пространства, населенные людьми с зари человеческой цивилизации, будут влиять на их духовный мир, потребности и интересы, экономическую и политическую жизнь. Например, Аристотель писал в своей книге «Политика»: «...люди, живущие в холодной стране, бесстрашны и отважны, но не имеют способности что-то изобретать, творить, изобретать. Поэтому они дольше других сохраняют свободу, но не могут контролировать своих соседей. Южные народы — глубокие мыслители, но они ленивы, малоподвижны и подвижны, поэтому их «природе» присущи покорность и рабство. Греки, с другой стороны, выше во всех отношениях, потому что они живут между ними двумя»[1]. Представление Аристотеля о роли географической среды в жизни людей послужило идеологической основой реакцион-

ной экономической политики Александра Македонского по отношению к другим народам. Не секрет, что эта идея до сих пор служит «программным действием» для тех, кто стремится править миром экономически и политически.

Исторически и логически сопоставляя взгляды Зороастра, жившего в первой четверти первого тысячелетия до нашей эры, с Аристотелем, жившим в 384-322 годах до нашей эры, на описание философско-детерминистской парадигмы экономической политики, можно увидеть, что положительный эффект географическая среда на человеческую жизнь, в которой добро и зло соревнуются друг с другом и прославляют добро, а последнее оправдывает греко-македонскую политику агрессии «дискриминацией других народов», то есть национализмом и великой государственностью.

Дальнейшее развитие философско-детерминистской парадигмы экономической политики тесно связано с естественнонаучными, социально-философскими воззрениями центральноазиатских мыслителей, таких как Абу Наср Фараби, Ибн Сино, Мухаммад Хорезми, Абдул Аббас Фергани, Абу Райхан Беруни, Мирзо Улугбек, Захириддин Бабур. Научные работы, сделанные Абу Райханом Беруни в этом отношении, и идеи, выдвинутые в них, чрезвычайно ценны. Наш великий мыслитель Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Беруни в своем труде «Геодезия», написанном в 1026 г., «Угроза книги окончательно ул-амокин ли ташихи дистанция ул-масокин» - «Книга о разграничении населенных пунктов» рассматривает семь климатов мира и классифицирует их следующим образом:

в страны первого климата - Судан, Йемен, Оман, Южную Индию, самый южный Индокитай;

в страны второго климата - Западное Марокко, Африканский Тунис, Ливию, Египет и Асуан, Центральную Аравию, Макрон, Синд, Центральную Индию, Южный Китай;

в страны третьего климата - самую северную часть Африки, Александрию и дельту Нила, Палестину, Иорданию, Сирию, Ирак, Персию, Южный Иран, Сейстан, Северную Индию;

в страны четвертого климата - Зукка Гибралтар, Андалусия Южная Испания, Греческие острова, Греческий Кипр Азия, Азербайджан Гебриз, Дайлам и Табаристан к югу от Каспийского моря, Хорасан, Балх и Туркестан Термез, Бадахшан, Кабул, Кашмир, Тибет, Центральный Китай;

в страны пятого климата - Галицию, Северную Испанию, Северный Рим, Армению, Дарбанд, Прикаспий, Хорезм, Бухару, Согд, Самарканд, Шош Ташкент, Фергану, Исфиджоб, Шымкент-Сайрам, Кашгар;

в страны шестого климата - Франкская Средняя Европа, Прикаспий, предгорья Волги, страна тюрков;

к странам седьмого климата - варанга относятся балты, славяне, русские, болгары и сувары Среднего Поволжья, земли баджанаков и огузов [2].

Установление империалистического колониалистского режима в Средней Азии, основанного на всемерной дискриминации, унижении, осмеянии и

угнетении местного населения вторгшейся Российской империей в 1862-1917 гг., а затем того же, но модифицированного социалистического светского строя (1917-1991 гг.) создан русскими большевиками в результате было ограничено вмешательство местного населения в проведение экономической политики, а тут идея классовой борьбы марксизма-ленинизма, основанная на монополии государственной собственности велась новая пролетарская экономическая политика. Политика и концепции экономики трактовались философски как буржуазный взгляд, противоречащий идеям социализма-коммунизма. Например, Том 2 Энциклопедического словаря, изданного в 1990 г.: «Экономика (экономика) 1) совокупность производственных отношений в той или иной общественно-экономической формации, экономическая основа общества. 2) Народное хозяйство отдельной страны или часть народного хозяйства, включающая в себя соответствующие отрасли и виды производства»[3].

Точно так же с этой точки зрения понятие «экономика» заменяется понятием «политэкономия». Потому что пока руководители государств бывшего СССР практически занимались экономической политикой, однако идеологически она насильственно, т.е. механически, ставила экономику на службу политике. Доказательство этому можно увидеть в определении «политэкономия» на соответствующей странице Энциклопедического словаря. В него входят: «Политэкономия, область деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими социальными группами. Суть политики заключается в захвате, удержании и использовании государственной власти, в участии в государственных делах, в определении форм, функций и содержания ее деятельности» [4]. Тем не менее там же бесспорно, что на практике они проводили экономическую политику на основе марксистско-ленинской философской идеи, основанной на принципах классовой борьбы. Это видно, например, по его работе по экономической, политической и образовательной помощи ряду стран Азии, Африки, Европы и Америки в построении социалистического строя с использованием факторов географической среды. Разумеется, за такой помощью стоит экономическая политика, основанная на идее классовой борьбы, направленная на установление единого социалистического порядка в мире, то есть антигуманная по содержанию марксистско-ленинская философская парадигма экономической политики. Его тайна стала известна после распада бывшего СССР. Это можно увидеть только на примере экономической политики, проводимой большевистскими правителями на территории бывшего СССР по размежеванию национального государства или разделу территорий на экономические зоны.

Такая скрытая, замаскированная марксистско-ленинская философская парадигма экономической политики, как вредная деструктивная идея, вынуждена была отступить в конкурентной борьбе в жизненных испытаниях.

С момента обретения независимости узбекский народ проводит новую экономическую политику, неэкономистику, основанную на национальной экономике, обогащая свое экономическое мышление и повышая свою конкурентоспособность в мировом хозяйстве, уделяя особое внимание качеству всесторонних знаний подрастающего поколения. , на основе мирового опыта и национальных ценностей. Принципы, методы и средства такого движения выражаются через так называемую неэкономическую философскую парадигму экономической политики, которая питается идеей национальной независимости нашего народа и воплощает в себе уникальную новую «Стратегию действия». социально-экономического развития, представляющего свои национальные интересы.

Прежде чем завершить изучение генезиса, становления и развития экономической политики в Средней Азии, особенно исторического развития узбекского народа, уместно кратко проанализировать некоторые философские воззрения западноевропейских философов на этот счет.

Одним из основоположников идеи экономической политики в Западной Европе был немецкий экономист Фридрих Лист (1789-1846). В своей знаменитой работе «Национальная система политической экономии» (1841 г.) он утверждает, что свободная торговля — наша цель, а обычаи, носящие воспитательный характер, — наш путь. Экономика страны нуждается в большем количестве независимых пространств, то есть каждый регион должен быть экономически сильным и самостоятельным, а внутренние отношения и взаимная торговля между ними должны всегда находиться в неотъемлемом единстве. Несомненно, что открытая экономика играет важную роль в развитии социальной системы. Однако она может угрожать национальному суверенитету стран со слаборазвитой рыночной экономикой [5]. Таким образом, Ф. Лист выдвинул идею «необходимости большего пространства» для экономики страны и заложил основы нового философского воззрения в области перехода от национальной экономической политики к геоэкономической политике.

После Второй мировой войны проблема экономической политики была тщательно изучена американскими экономистами, политиками и философами и стала применяться непосредственно к внутренней и внешней политике США во имя теории «жизненных потребностей и интересов». Целью и фундаментальной философской сущностью этой теории было «получить преимущество в мире не силой оружия, а экономической мощью — могуществом». Именно поэтому экономическая политика в США взяла верх над политикой, и благодаря своей непрерывной геоэкономической политике они стали самой экономически мощной страной мира.

Эта теория, составлявшая основу геоэкономической политики США, стала служить научной основой мировоззренческих, мировоззренческих взглядов многих западных политологов, философов, экономистов.

Выдающиеся западные ученые, такие как Джон Кеннет Гелбрайт (1908–2006) в своих трудах «Американский капитализм» (1952), «Новое индустриальное общество» (1967) и «Справедливое общество» (1996) преобладают в том, что заслуживает особого внимания тот факт, что они заслуживают улучшения качества их жизни на высоком уровне [6].

В то время как Джон Кеннет утверждал, что борьбы за развитие общества следует избегать, другой ученый, Питер Фердинанд Друкер (1909–2005), написал свои «Корпоративная теория» (1946), «Посткапиталистическое общество» (1993) и «Энциклопедию менеджмента». (2004), «Превосходство экономической политики зависит от интеллектуального потенциала высококвалифицированных работников. Игнорирование этого фактора может оказать негативное влияние не только на будущее таких государств, но и на развитие мирового сообщества»[7].

Лестер Карл Туру, видный американский ученый в области глобальной экономики, писал в книгах «Лицом к лицу: будущий экономический конфликт между Японией, Европой и Америкой» (1992 г.) и «Будущее капитализма» (1995 г.), что в двадцатом веке он перешел к глобальной системе управления. Видимые выгоды зависят от того, кто и в какой степени интегрирован в новую глобальную экономическую систему. В XXI веке главным стратегическим ресурсом в экономической политике являются человеческие знания и способности, как и с какой целью их использовать» [8].

Американский политолог Сэмюэл Хантингтон (1927-2008) в своей книге «Столкновение цивилизаций и формирование нового мирового порядка» (1996) так говорил об экономической политике США последнего времени: «Запад уникален и редок, но это не умно. Вера в западные ценности аморальна. Бордиу, Третья мировая война когда это происходит, это происходит между цивилизациями. Там, где нет лидерства США, будут насилие и беспорядки, не будет экономического роста, а демократия будет ограничена. Лидерство США в международных отношениях улучшит жизнь и безопасность американцев, а на этой основе и земли. Новый интернационал, основанный на свободе, демократии и открытой экономике

[9], что дает понять, что он переоценивает потенциал страны с точки зрения экономического доминирования с точки зрения экономики или экономической политики для всего мира.

Список литературы

1. Аристотель. Политика // Собрание сочинений. Т.3. - М.: Политиздат, 1984. -С.187.
2. Бегуний Абу Райхон. Геодезия. (Тураржойлар ўртасидаги масофани аниқлаш учун жойларнинг чегараларини аниқлаш). П. Г. Булганова//Танланган асарлар, Том III. Тошкент: Фан, 1966. – Б.134.
3. Энциклопедик лугат. 2-Том. Ўзбек энциклопедияси бош редакцияси. –Т.: 1990.

4. Энциклопедик лугат. 1-Том. Ўзбек энциклопедияси бош редакцияси. –Т.: 1990.
5. Фридрих Лист. Национальная система политической экономики. // www.samoderjaviye.ru
6. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Перевод с английского. – М.: «Прогресс», 1969-С. 140
7. Друкер Фердинанд Питер. Энциклопедия менеджмента.// www.hobos.ru.
8. Туроу Карл Лестер. Будущее капитализма: как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. // www.patriotica.ru
9. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Перевод с английского. – М.: АСТ, 2003. – С.87
10. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>
11. Kodirov N. Problems of the globalization of information culture in the current time //Știință, educație, cultură. – 2020. – Т. 4. – С. 272-274